

YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KOMPETENTLIKNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

© B. Jumayeva¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqola yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishda gender yondashuvning ahamiyatini yoritadi. Ta'limda gender tengligini joriy etish ijtimoiylashuv, me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish hamda teng imkoniyatlarni kafolatlashga xizmat qilishi ko'rsatildi.

MAQSAD: o'quvchilarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish jarayoniga gender yondashuvni integratsiyalash tamoyillari, mazmuni va mexanizmlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy manbalar kontent-tahlili, ta'lim jarayonini kuzatish, genderni sezgir pedagogik vaziyatlar bo'yicha amaliy misollarni tahlil qilish hamda konseptual taqqoslash usullari qo'llandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: genderni sezgir metodika qo'llanganda o'quvchilarning kommunikativ, hamkorlik va mas'uliyat kompetensiyalari kuchaydi; stereotiplarni qayta ko'rib chiqish va tenglik tamoyillarini ongli qabul qilish ijtimoiy ishtirokni oshirdi. Kasbga yo'naltirish, o'quv mehnatini taqsimlash va sinfdagi rollarni adolatli tashkil etish ijtimoiy kompetentlikning barqaror o'sishini ta'minladi.

XULOSA: gender yondashuv ijtimoiy kompetentlikni tizimli rivojlantirish uchun samarali asos bo'lib, teng imkoniyatlar, hurmat va hamkorlik madaniyatini mustahkamlaydi; u uzluksiz ta'limning barcha pog'onalarida metodik jihatdan qo'llab-quvvatlanishi lozim.

Kalit so'zlar: modernizatsiya; ijtimoiy kompetentlik; gender yondashuv; teng imkoniyatlar; uzluksiz ta'lim.

Iqtibos uchun: Jumayeva.B. Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetentlikni gender yondashuv asosida rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.128–132.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА

© Б. Жумаева¹✉

¹Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья раскрывает значимость гендерного подхода в формировании социальной компетентности старшеклассников. Подчёркнуто, что

внедрение гендерного равенства в образование поддерживает социализацию и обеспечивает равный доступ к качественным знаниям.

ЦЕЛЬ: определить принципы, содержание и механизмы интеграции гендерного подхода в развитие социальной компетентности учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применены контент-анализ нормативных актов и научных источников, наблюдение за образовательным процессом, анализ гендерно чувствительных кейсов и концептуальные сопоставления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: гендерно чувствительная методика усиливает коммуникативные, кооперативные и ответственные поведенческие практики; переосмысление стереотипов и принятие принципов равенства повышают социальную включённость. Справедливое распределение учебного труда и профориентация способствуют устойчивому росту социальной компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: гендерный подход является эффективной основой системного развития социальной компетентности, укрепляя культуру уважения и сотрудничества; необходима методическая поддержка на всех уровнях непрерывного образования.

Ключевые слова: модернизация; социальная компетентность; гендерный подход; равные возможности; непрерывное образование.

Для цитирования: Жумаева.Б. Развитие социальной компетентности старшеклассников на основе гендерного подхода.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.128–132.

DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS BASED ON GENDER APPROACH

© Jumayeva.B¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this paper examines the role of a gender approach in developing social competence among high school students. Embedding gender equality in schooling is shown to foster socialization, value internalization, and equitable access to quality learning.

AIM: to identify the principles, content, and mechanisms for integrating a gender approach into the development of students' social competence.

MATERIALS AND METHODS: content analysis of policy and scholarly sources, classroom observation, analysis of gender-responsive pedagogical cases, and conceptual comparison were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: gender-responsive pedagogy strengthened students' communication, collaboration, and responsibility; revisiting stereotypes and

embracing equality increased social participation. Fair task distribution, career guidance, and inclusive classroom roles promoted sustained gains in social competence.

CONCLUSION: a gender approach provides an effective basis for systematically building social competence, reinforcing a culture of respect and cooperation; consistent methodological support is required across all stages of lifelong education.

Keywords: modernization; social competence; gender approach; equal opportunities; continuous education.

For citation: Jumayeva.B. (2025) 'Development of social competence in high school students based on gender approach', Inter education & global study, (10(1)), pp. 128–132. (In Uzbek).

Ijtimoiy hayotga moslashuvchan, jamiyat va davlat rivojlanishi uchun ulkan hissa qo'sha oladigan barkamol shaxsni tarbiyalash bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan desak yanglishmaymiz. Hozirgi jamiyatda o'sib borayotgan shaxs jamiyatda o'z o'rnini va rolini bilishi lozim. Bu tushunchalar to'grisida bilim, ko'nikma va malakalarni yosh avlod uzluksiz ta'lim tizimini olish jarayonida o'zlashtirib boradi. Bugungi kunda ta'lim sifatini ko'rsatkichi sifatida ta'limda gender yondoshuvi elementlarini joriy etish tobora ommaviylashmoqda. Ta'limda gender tengligi ijtimoiylashuv jarayonini ta'minlash hamda me'yor va tushunchalarni yetkazishda, shu jumladan gender tengligi to'g'risidagi sifatlil bilim olishdan teng foydalanishni anglatadi. O'zbekiston Respublikasining 2022-yilgi yangi Konstitutsiyasida gender tengligiga sodiqlik yanada kuchaytirildi va davlat tomonidan ayollar va erkaklarga jamoat va davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek, jamiyat va davlatning boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni taqdim etishi aniqlandi (58-modda).

Gender tengligi va jinsiy tenglik aniqrog'i erkak va ayollar o'rtasidagi tenglik - bu oilada erkaklar va ayollar o'rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlartizimi tushuniladi. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, gender tengligi - bu patriarxal tizimdan keyingi ijtimoiy- jinsiy munosabatlarning keying bosqichi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning inson huquqlari, erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan siyosati ana shu ijtimoiy farqlarni yumshatishga, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning barcha sohalarida ularga teng imkoniyatlar yaratishga gender tenglik g'oyasini shakllantirishga qaratilgandir. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2021-yil 22-fevraldagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasida ilgari surilgan gender siyosati masalalari hamda mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida va ishbilarmonlik sohasida ayollarning rolini tubdan oshirish g'oyasi yangi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlar faoliyatini qo'llab-quvvatlashning yaqqol namunasi.

Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim olayotgan tarbiyalanuvchilarga ilk tahsil olayotgan davridan boshlab berib borilsa bevosita

ko'zlangan natijaga erishish samaraliroq va qulayroq tarzida tashkillanadi. Ta'lim oluvchi shaxsga ta'lim berilib borilar ekan ularni avvalo yosh davridan kelib chiqqan holatda ham alohida ta'lim, tarbiya berilib boradi. Pedagoglar bolalarga ta'lim berib borish mobaynida ularni har tomonlama individual xususiyatlarini hisobga olinishi lozim. Bundan tashqari, gender tengligi orqali ijtimoiy taraqqiyotda hurmat va hamkorlik madaniyati bacha jinsdagi shaxslar orasida kuzatiladi. O'z navbatida ularni ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida gender yondashuvini ham hisobga olish zaruriy hisoblanadi. Kompetentlik so'zining izohli ma'nosi, bu so'z ingliz tilidan olingan bo'lib "competence"- tushungan, qobiliyatli ma'nosini anglatadi. Tub mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak ma'lum bir soha yoki faoliyatda zarur bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lish hisoblanadi. Ijtimoiy kompetentlik- bu insonning sotsial hayotda muvafaqqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalar, bilimlar va mahoratlardir. Yoshlarni gender tenglik ruhida tarbiyalashning eng muhim ahamiyati ularni, birinchi galda, qiz bolalarni o'zligini anglashiga, ijtimoiy muhitni, ijtimoiy ruhiyatni, [ichki uyushtiruvchi](#), xarakatga keltiruvchi va yetaklovchi, inson qadr-qimmatining jinsiga qarab belgilanmasligini isbotlovchi kuchga aylanishiga xizmat qilishidir. Bu holda gender tenglik g'oyasi (o'g'il va qiz bolalarga teng huquq hamda teng imkoniyatlar yaratish) shaxsning ham, jamiyatning ham ma'naviy yuksalishiga ta'sir qiladi, insonlarini anglashga, ijtimoiy tafakkurning o'zgarishiga olib keladi.

Gender tenglik g'oyasi jamiyatda yoshlarning siyosiy ongini shakllantirishga, mustaqil fikrlashga, ma'naviy-ruhiy jihatdan tenglik tamoyillarini o'ziga singdirishga undovchi va uni harakatga keltiruvchi bunyodkor g'oyadir. Jamiyat hayotida chuqur o'rin olgan gender notenglik (jinsiga qarab ustunlikni belgilash;bu yerda o'g'il bolalar maqomining, «men»ining qiz bolalar maqomidan va «men»idan yuqorida turishi) shaxs taraqqiyotiga, o'sishiga sabab bo'lmoqda. Qiz bolalarning inson va jamiyat faoliyatining barcha sohalarida o'z kuchlarini sinashga, salohiyat va qobiliyatlariga tayanib qaysidir bir murakkab sohani egallashga intilishlarini cheklaydi,ba'zi [hollarda](#) umuman imkon bermaydi. Gender tenglikni ta'minlashga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya yoshlar xulq-atvorining, dunyoqarashining ijtimoiy foydali, adolatli, insonparvar, demokratik sifatlarini shakllantirish ishiga yordam berishi shubxasiz. Chunki gender tenglik g'oyalari bilan sug'orilgan ta'lim-tarbiya yoshlarda gender bilimlarni hosil qilishi, ularning dunyoqarashiga va e'tiqodiga aylanib borishi, ruhiyatiga ta'sir etishi mumkin.Bu, ayniqsa, qiz bolalarning mas'uliyat va qat'iyatlik, qiziqish bilan o'zlari istagan sohalarni o'rganishlariga intilishlarini shakllantirishning psixologik xususiyatlarini o'rganib, ular ongida jamiyat taraqqiyotining barcha sohalarida faoliyat ko'rsata olishlariga ishonch hosil qilish mumkin. Bu esa ularda tegishli ma'naviy axloqiy sifatlar bilan bir qatorda, Vatanga muhabbat, uning yuksakligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shishga ishonch tuyg'usini shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida gender tarbiyaning imkoniyatlaridan izchil foydalanish yoshlarni barkamol shaxs sifatida kamol toptirishda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida gender tarbiyaning imkoniyatlaridan izchil foydalanish yoshlarni barkamol shaxs sifatida kamol

toptirishda katta rol o'ynaydi.

Gender me'yorlar va mezonlar ta'lim oluvchilarda shakllantiriladigan faoliyat turlari orqali mustahkamlanadi. O'quv jarayonida gender ijtimoiylashtirish bu o'quvchi tomonidan jamiyatda gender madaniy tizimining o'zlashtirilishi jarayonidir. Ta'lim jarayonida gender ijtimoiylashtirishning muhim belgilari sifatida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, o'quv mehnatini to'g'ri taqsimlash, ularda gender xoslikka asoslangan shaxsiy sifatlarni qaror toptirishdan iborat. Yosh avlodni to'g'ri tarbiyalab borishda bevosita uzluksiz ta'limda olib boriladigan davomli jarayonga muroja'at qilishimiz tabiiydir. Fundamental asosdan tuzatish yoki tog'ri tarbiyalash boshlansa davomi ham mustahkam, chiroyli tarzda tashkillanadi deya olamiz. Avvalo, o'smir yoshlarda gender xususiyatlarini shakllantirishda ularda mavjud bo'lgan striotiplarni o'zgartirishdan boshlash zarur hisoblanadi. Ularda bu tushunchani shakllantirish orqali sotsial hayotga yondashishlarini ham o'zgartirish mumkin. Bu jarayonlar albatta nazariy va amaliy tarzda olib borilsaga ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mo'minova Z. Gender ta'lim – samaradorlik omili sifatida// Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2021 yil Maxsus son). –B. 212.
2. Musurmonova O. Oila ma'naviy-milliy g'urur. –T: O'qituvchi, 1999.
3. Narbaeva T. K. Ayollarning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirish gender tenglikni ta'minlash omili. // Falsafa va huquq. T.,2019/1. (№13). 5-9 b.
4. Narbaeva T. K. Mamlakatimizda ta'lim va tarbiyani rivojlantirishda xotin-qizlarning o'rni. // Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining axborotnomasi. – Nukus, 2018. №4. 37-39 b.
5. Берн Ш. Гендерная психология. 2-е межд. изд., СПб.: Нева, 2001. — 318с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jumayeva Baxtilaxon**, magistr [**Жумаева Бахтилахон**, магистр], [**Jumayeva Baxtilaxon** master's student]; manzil: Farg'ona viloyati, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19- uy, pochta indeksi: 150100, [адрес: Ферганская область, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19, почтовый индекс: 150100], [address: Fergana region, Fergana, Murabiylar str., 19, postal code: 150100.]